

Biyoetik ve Hukuk: Değerler ve Kurallar Arasında(*)

Bioethics and Law: Between Values and Rules

*Doç. Dr. Cinzia PICIOCCHI^(**)
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU^(***)*

Öz:

Biyoetik alanında gelişmelerin yaşamın başlangıcına, üreme seçimlerine etkide bulunur seviye geliştiğini ve çoğu ülkelerde "üreme turizm"inin yapılmasını sağlayacak boyutlara geldiğini ifade etmek gerekir. Biyoetik gelişmelere rağmen biyohukuk alanının da aynı oranda geliştiğini ancak pek çok durumda gelişmelerden geri kaldığını gözlemlemekteyiz. Örneğin, dondurulmuş embriyolarla ilgili evli çiftlerin boşanması aşamasında çiftlerden birinin döllenmekten vazgeçmesi ve yine evli bir kadının döllenmeden önce ama implantasyondan (rahime yerleştirme) sonra yardımcı üreme teknikleri ile döllenmekten vazgeçmesi halinde hangi hukuk kurallarının uygulanacağı meselesi halen tartışmalıdır. İşte bu çalışma ile biyohukuk kuralları ve biyoetik değerler arasında bir köprü kurulmaya çalışılmakta ve okuyucuya genel tablo üzerinden çıkarımlarda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Biyoetik, Biyohukuk, Yardımcı Üreme Teknikleri, In Vitro Fertilizasyon, Biyolojik Paradigma, Üreme Amaçlı Klonlama.

Abstract:

It should be noted that the developments in bioethics have developed at the level that can influence onset of the life and the reproductive choices, and it has reached the levels that will enable reproduction tourism in most countries. In spite of the bioethical developments, we observe that the biolaw area has developed at the same rate, but in many cases it has lagged behind the developments. For example, the issue of legal rules is still controversial if, in the divorce stage of married couples about frozen embryos, one of the couples abandoned their fertilization and if a married woman abandons fertilization prior to fertilization but after fertilization by assisted reproduction techniques. This study attempts to build a bridge between the rules of biolaw and bioethical values, and the reader makes inferences over the general table.

Keywords:

Bioethics, Biolaw, Assisted Reproduction Techniques, In Vitro Fertilization, Biologic Paradigm, Therapeutic Cloning.

Giriş

Son otuz yılın bilimsel ilerlemesi, üreme (örneğin, in vitro fertilizasyon ve klonlama), organ nakli, cinsellik ve başka birçok farklı alanda yeni kapılar açtı.

Bu inanılmaz bilimsel ilerlemenin önemli bir sosyal sonucu vardı: olaylar seçimlere dönüştü. Geçmişte her ne oldu ise, bireyler tarafından seçilebilir birer olasılık haline geldi. Varlığın sınırları, başlangıcı ve sonu, daha az kesindir ve bireysel seçim için daha fazla alan açar. Yaşamın başlangıcına gelince, ebeveynler çocuklarının genetik kusurları olup olmadığını öğrenebilirler ve sonuç olarak, onları dünyaya getirip getirmeyeceklerini seçebilirler ve eğer embriyolar in vitro fertilizasyonun (tüpte dölllenme) sonucu ise, ebeveynler hangi embriyoların implante edileceğini bile seçebilirler. Benzer şekilde, hayatın sonu artık bireyin kontrolünün ötesinde değildir.

Bilimsel ilerleme, insan varoluşunun son bölümünü uzatır. Pek çok durumda ölüm sadece basitçe gerçekleşmez: bu, bireylerin seçiminin ve sonuç olarak iradenin önemli bir rol oynadığı bir süreç haline gelir. Bunlar yine de bu değişimin hukuki sonucunu vurgulayan iki örnektir: kişisel seçimin düzenlenmesi şüphesiz olayları düzenlemekten daha zordur.

İlk bakışta, birçok yasal sistemin bu inanılmaz hızlı bilimsel ilerlemeye tepkisi, mutlak özgürlüğe izin vermek olmuştur. Birçok alan, kuralsızlık veya en azından tutarsız bir düzenleyici sistemin katmanlaştırılması ile karakterize edilmiştir. Bu fenomeni, en azından başlangıç aşamasında, hukuk sistemleri tarafından bilinçli bir seçim olarak tanımlamak yanlış olabilir; daha doğrusu, bu bir şokun sonucuydu. Yeni genişleyen ufuklarla karşı karşıya kalan toplumların ve ile kendi varlıkları ilgili seçimler yapma olasılığıyla karşı karşıya kalan bireylerin şokuydu. Etik ikilemlerle ve yeni bilimsel keşiflerin kontrol edilemeyen çabukluğuyla uğraşmak zorunda kalan siyasi çerçeveler için bir şoktu. Son olarak, hukukçular için bir şok oldu, çünkü bilimsel ilerleme onların "araç kitlerinin" temelini değiştirdi. Yasal kurallar sadece insan varlığının temel yönleri (üreme, cinsellik vb.) ile ilgili bireysel seçim rolüyle yüzleşmesi gerekmediği gibi, bu seçimlerin altında yatan ahlaki değerlerle daha sık yüzleşmek zorunda kalmıştır.

Özgürlük anarşiye benzemeye başladığında, kurallara duyulan ihtiyaç ortaya çıktı, fakat özellikle de etik çoğulculuk açısından hukukun rolü hakkında bir düşünceyle çatıştı. Hukuka geri dönmek, aynı zamanda hukukun rolü hakkında ikinci düşünceye sahip olmak anlamına geliyordu. Biyomedikal ve biyoetik alanlarındaki düzenlemelerin kabul edilmesi birçok engelle karşılaştı. Örneğin, kuralların onaylanması için (en azından) asgari düzeyde bir konsensüsün yanı sıra zamana ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçların her ikisine de uyulması son derece zordur.

Bu sorunların analizi, yeni bir maddi hukuk alanına yol açmıştır: "biyohukuk." Bu alan kısmen, biyoetikle ilgili olarak yasanın (özellikle pozitif hukuk açısından) rolüyle ilgili tartışmalara ve daha genel olarak kanunun kendisinin rolüyle ilgili tartışmalara dayanmaktadır. Bu çalışma, bu tartışmanın temel özelliklerini açıklamaya çalışmaktadır.

I. Hukukun Esasları Çöküyor: Biyolojik Paradigmanın Sönükleşmesi

Güncel bilimsel çevrelerde olayların olasılıklar haline geldiği doğruysa, bazı örnekler vermek yararlı olabilir. Son birkaç yılın inanılmaz bilimsel gelişmeleri iki temel sorun ortaya koymuştur: Bir yandan bireyler seçim yapma zorluğuyla karşı karşıya kalırken, diğer yandan yasal sistemlerin olayları olasılıklara ve birçok yasal kuralın dayandığı biyolojik gerçekliğe dönüştürebileceği tartışılmalıdır. Geçmişte, doğum "biyolojik paradigma" olarak tanımlanabilecek bir dizi olayla kesin olarak tarif edilmiştir². Başka bir deyişle, varoluşun başlangıcı, kesin bir biyolojik gerçeklik tarafından tanımlanmıştır: erkek ve dişiler arasında, gametleri döllenmeye yol açan bir cinsel ilişki. Bunlar seçimler değildi; Bunlar, ebeveyn ilişkilerinin yasal düzenlemelerinin dayandığı olgulardı. Yine, son bilimsel gelişmeler bu gerçekleri seçimlere dönüştürdü. "Biyolojik paradigma"ya ilk "saldırı" yardımcı üreme teknolojilerinden geldi. Bu paradigmanın yok olmasının muhtemel bir sonucu ortaya çıktı: Bazı kesimler, özellikle çocuklar için koruma eksikliği gündeme geldi. Bu, hem İtalyan hem de Fransız hukuk sistemlerinde ortaya çıkan soybağının reddi ile ilgili davalar ile gün yüzüne çıktı. Bu yasal sistemlerin her ikisinde de, evlilik dışı bir üçüncü tarafın müdahalesiyle çocuk düşüncesi kaçınılmaz olarak zina ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, baba soybağının reddini talep etse bile aslında in vitro fertilizasyon (tüpte döllenme) ile bir donör müdahale ederse, biyolojik ebeveynler hiçbir zaman bir araya gelmeyecekleri için, evlilik dışı bir üçüncü kişinin varlığı zina ile eşit olmayacaktır.

Hem Fransız hem de İtalyan hukuk sistemlerinde, daha önce donör kullanmaya razı olan ancak sonradan fikir değiştirip, soybağının reddi davası açan pek çok babayla karşılaşıldı. İlk başta, mahkemeler sadece "biyolojik paradigmaya" öncelik veren mevcut yasayı uyguladılar, ancak bu gibi durumlarda varsayımlar

See LAURA PALAZZANI, *INTRODUZIONE ALLA BIOGIURIDICA* 54 (2002) (İtalyanca *biodiritto* İngilizce *biolaw*, Fransızca *bio-droit*, ve İspanyolca *biojuridica* olarak tercüme edilmiştir).

Bkz. B.L. Wilder, *Assisted Reproduction Technology: Trends and Suggestions for the Developing Law*, 18 J. AM. ACAD. MATRIM. LAW 177 (2002).

Başka bir yerde önerdim ve burada tekrar öneriyorum, ebeveyn-çocuk ilişkisini kurmak için biyolojik paradigmanın kullanımını yasal olarak önemli bir eylem paradigması lehine terk ettik. Biyolojik ilişkilerin ebeveyn ve çocuk haklarının tespitinde ilgisiz olduğu anlamı çıkarılamaz. Bu tür ilişkilerin, kurucu olmanın aksine istisnai nitelikte (ART hukuku çerçevesinde gittikçe artan) ilişkiyi kuran belini yasal olarak önemli eylemlerin kanıtı olarak düşünülmesi gerektiği söylenebilir.

tamamen farklıydı. Yine de, birçok durumda, yasanın bu katı uygulaması, soybağının reddi davalarında başarı sağlanmasına sebep oldu. Her iki yasal sistem de, bu gibi durumlarda soybağını reddetmek için bir eylemi yasaklayan yasaları kabul etmiştir. 1994 yılında Fransız Biyoetik Kanunu, donör dölleme için kesin bir prosedür ihdas etmiştir³. Kanun bir tarafta, "biyolojik baba" ile bu teknikle dünyaya gelen çocuk arasındaki her bağlantıyı dışladı ve diğer yandan bu tür bir tekniğe rıza gösterme konusunda kesin bir prosedür ihdas etti. 2004 yılında, yardımcı üreme teknikleri ile ilgili yakın tarihli (ve tartışmalı) İtalyan hukuku, donörle döllemeyi açıkça yasaklamıştır⁴. Ayrıca, bu hüküm ihlal edilse bile, ebeveynlerin çocuğun soybağını (veya doğumunu) reddedemeyeceğini açıkça belirtmektedir⁵.

Bununla birlikte, hem Fransız hem de İtalyan mahkemeleri, yasama organları müdahalede bulunmadan önce "biyolojik paradigmanın" yeni özelliklerini daha önce belirtmişti. Örneğin, 1998'de, İtalyan Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre, donörle bulunan dölleme durumunda soybağının reddi davası açma imkanı tamamen ortadan kaldırılmıştı⁶.

Fransız mahkemesi ünlü kararında bir adım daha da ileri gitti. Biyolojik gerçekliğin değiştiğini ve üreme alanında göz önünde bulundurulması gereken başka bir unsur daha olduğunu iddia etti: Ebeveynlerin isteği. Başka bir deyişle, mahkeme, ebeveyn seçiminin öneminin farkındaydı (bu durumda bir çocuğu üçüncü bir donörün müdahalesi ile etme seçeneği) ve bu seçime yasal uygunluk tanıdı⁷.

Gelecekte "biyolojik paradigmanın" diğer unsurlarının ortadan kalkmasıyla benzer sorunlar gelişecektir. Örneğin, dölleme olmadan üremeye izin veren klonlama tekniklerinin yeni gelişimi ile hem erkek hem de bir kadının katılımı

³ Kanun numarası: 94-653 of July 29, 1994, J.O., July 30, 1994, p. 11056 (Fr.).

⁴ Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita, art.4, Law No. 40 of Feb. 19, 2004, Gazz. Uff., Feb. 24, 2004 (It.).

⁵ Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita, art.9.

⁶ Corte cost., 22 Sept. 1998, n.347, Foro It. 1998, 1, 347.

⁷ T.G.I. Bobigny, Jan. 18, 1990, D. 1990, 333, C. Labrusse-Riou.

La recherche de la vérité biologique dans un tel cas conduit à une impasse et à une solution contraire à l'intérêt de l'enfant, et ce dans la mesure où la volonté des parents s'est superposée sciemment, et grâce aux techniques scientifiques, au jeu de la filiation légitime tel qu'envisagé par le système légal. Il faut admettre, dans ces conditions, que, dans le droit actuel, la volonté des parents puisse jouer un rôle positif à côté de l'effet de la loi, et en tirer des conséquences. Bkz: T.G.I. Paris, Feb. 19, 1985, D. 1986, 223, note Paillet; T.G.I. Paris, Feb. 19, 1985, D. 1986, 59, obs. Huet-Weiller

Böyle bir durumda biyolojik hakikat arayışı çocuğun menfaatine aykırı olan bir çıkmaza ve çözüme götürse bile, yasal sistem tarafından düzenlenmiş olan soybağı hukuku rejimi ve bilimsel teknikler sayesinde ebeveynlerin seçimi uygulanmaktadır. Bu şartlar altında, işbu yasada, ebeveynlerin iradesinin yasanın etkilerinin yanında olumlu bir rol oynayabileceği ve sonuçlarının anlaşılabilirliği kabul edilmelidir.

bile gereksizdir. Şu anda, tüm bu olasılıklar varsayımsaldır, çünkü bu klonlama tekniklerinin hiçbiri insana uygulanmamış görünmektedir⁸.

Bununla birlikte, yakın zamandaki İngiliz davaları, hâlâ hayatın başlangıcının yasal tanımında döllemenin göz ardı edilemeyeceği fikrine dayanan yasal kuralların zayıflığını açığa çıkarmaktadır. Örneğin, Birleşik Krallık'ta 1990 tarihli yardımcı üreme tekniklerini düzenleyen İnsan Döllemesi ve Embriyolojisi Kanunu, insanların bir dölleme sürecinden kaynaklandığı varsayımına dayanıyordu. 2001'de bu Kanun "terapötik" klonlamaya (üreme amaçlı klonlama), yani insan embriyonlarının sadece üreme amaçlı klonlanmasına izin vermek için değiştirildi. Bir davada, İngiliz hukuk sisteminin, sözde "üreme" amaçlı klonlama denen yöntemle insanların klonlanmasına neredeyse izin verdiği gerçeğine dikkat çekildi. Mahkemeler, bu tekniğin⁹ yasaklanmasını doğrulamak için İnsan Döllemesi ve Embriyoloji Yasası'nın geniş bir yorumunu kullanmak ve hızlı bir şekilde üreme klonlamasını yasaklayan bir tüzük yapılmasını sağlamak zorundaydılar¹⁰. Fransız ve İtalyan davalarında olduğu gibi, mahkemeler ve yasama organları aynı hedefe yönelik çabalarını yöneltti: bilimsel ilerleme yolundaki yasal boşlukları doldurmak.

"Biyolojik paradigmanın" yok olmasının ilk sonucunun, bu davalarda mahkemelerin oynadığı hayati rolün ortaya çıkması olduğu açıktır. Yukarıda bahsedilen üç vakanın tümü bunun doğru olduğunu kanıtlamaktadır: İtalyan, Fransız ve İngiliz yargı kararları, sonunda yasayla bağdaşacak bazı çözümler öngörmüştür¹¹. Mahkemelerin önemi, medeni hukukun yanı sıra hukuk sistemleri arasında ortak hukuktan da kaynaklanmaktadır. Ancak, bu hala yasal sistemlerin bilimsel ilerlemeyi takip etmeye çalıştığı bir tür "acil durum senaryosu" dur. Bu devam eden meydan okumada yasa her daim kaybedecek gibi görünüyor. Bilimsel iler-

⁸ Bilim adamları, Raelians'ın klonlanmış bir çocuğun doğumuyla ilgili duyurusu hakkında oldukça kuşkuluydular. Bkz: *Annuncio-choc dagli Usa "Nata Eva, prima bimba clonata,"* LA REPUBBLICA, Dec. 27, 2002, at <http://www.repubblica.it/online/scienza-e-tecnologia/embrione/clonaid/clonaid.html> (last visited Apr. 1, 2005); bkz: The Raelian Message, at <http://www.rael.org/english/index.html> (son erişim Apr. 1, 2005) (homepage of the Raelian Movement).

⁹ Bkz: Aurora Plomer, *Beyond the HFE Act 1990: The Regulation of Stem Cell Research in the UK*, 10 MED. L. REV. 132, 135 (2002); R. (Quintavalle) v. Secretary of State for Health, 4 All E.R. 1013 (2001); Kathy Liddel, *Purposive Interpretation and the March of Genetic Technology*, 62 CAMBRIDGE L.J. 563 (2003); R. (Quintavalle) v. Secretary of State for Health, 2 All E.R. 625 (2002); R. (Quintavalle) v. Secretary of State for Health, 2 All E.R. 113, 13 (H.L. 2003); Derek Morgan & Mary Ford, *Cell Phoney: Human Cloning After Quintavalle*, J. MED. ETHICS, Dec. 2004, at 524, available at <http://jme.bmjournals.com/cgi/data/28/1/DC1/32> (son erişim Apr. 1, 2005).

¹⁰ Human Reproductive Cloning Act, 2001, c. 23 (Eng.). (1): Bir kadına dölleme dışında bir yöntem ile bir insan embriyosunu yerleştiren kişi, suçludur. Bu suçtan mahkum olan bir kişi hakkında süresi 10 yılı aşmayan hapis cezası veya para cezası uygulanır.

¹¹ Ayrıca bkz: Margarita Boladeras, *The Interaction Between Law, Science and Society*, in SCIENCE, LAW AND THE COURTS IN EUROPE 99 (Amedeo Santosuosso et al. eds., 2004).

leme, yasal çerçeveler içinde varsayımsal bir tartışma meselesinden daha fazlasına dönüştüğünde, yarattığı ciddi problemler onu geniş bir tartışma konusu haline getirdi. Etik, hukuk ve bilimden oluşan derin bir disiplinler arası oluşum gerekliydi. Bunun ana sonucu, yeni bir hukuk dalının başlangıcıydı: "biyohukuk" (başka dillerde de ortaya çıkan bir neolojizm)¹². Bu sadece hukuk ve biyoetik arasındaki ilişkiden değil, aynı zamanda hukukun rolündeki derin bir düşünceden kaynaklanmıştır. Önerilen farklı modellerin birçoğunun ortak bir zemini vardır; yine de bu konuda, üç grup seçilebilir. Birinci grup, "özel yaklaşım"¹³, "sosyal olmayan düzenleyici araçların kullanımı"¹⁴ veya "olgusal sosyal model"¹⁵i içerir. Bu tanımlar, biyoetik alanı ile ilgili belirli bir hukuk tutumunu açıklar ve en az iki ana özellik taşırlar. Birincisi, hepsi hukukun önemini minor seviyede olarak tanımlarlar: buna göre hukuk sadece kural koymadan sosyal davranışları kaydeder. Başka bir deyişle, yasa toplumda neler olup bittiğine, yani bir sosyal eyleme karşılık gelir. İkincisi ve sonuç olarak, özel-bireysel alan bu konuların düzenlenmesinde temel bir rol oynar: bireysel vicdan ve öz-düzenleme (self-regulation) standartları (örn. tıp mesleğinin standartları) bu husustaki kuralların ana kaynaklarıdır. "Aşırılıklara" gitmek, bu kategorideki hukukun tutumu, Yüksek İhtiyatlı Mevzuat (Highly Inappropriate Legislation) (HIL) olarak tanımlanabilir. Bu, yasaların (şekli hukukunun), bireylerin kendi varlıklarıyla ilgili bir seçim yaparken karşılaştıkları etik gelişmeleri düzenlemenin (ve çözmenin) tercih edilen aracı olmadığı anlamına gelir¹⁶. Yelpazenin karşı ucunda farklı yaklaşımları da içeren ikinci grup vardır: biçimsel model¹⁷, yasal düzenleme modeli¹⁸, ve yasaklama modeli¹⁹. Bu modellere göre, yasa biyoetik konuların her yönünü düzenlemesi gerektiği için temel bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, yasalar, sadece siyasi kararlar dikkate alındığından, yasal kuralların etik ve kültürel temellerinin seçilmesi ile ilgili konular için önemli değildir. Yasaklamanın anlamı, bu yaklaşımlardan yola çıkarak hukukun temel amacını ortaya çıkarmaktadır: yasalar etik bir çözüm getirmeli, tek bir etik yaklaşıma uymalı ve onun her ihlalini yaptırıma tabi tutmalıdır. Bu iki grup arasında, farklı olarak adlandırılan (örneğin liberal model) bazı ara modeller vardır, örneğin

¹² Bkz: PALAZZANI, *Supra* note 1; ADRIANO BOMPIANI ET AL., *BIOETICA E DIRITTI DELL'UOMO NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTI INTERNAZIONALE COMUNITARIO* 20 (2001).

¹³ Bkz: Linda Nielsen, *Dalla bioetica alla biolegislazione*, in *UNA NORMA GIURIDICA PER LA BIOETICA* 45 (Cosimo Marco Mazzoni ed., 1998).

¹⁴ Bkz: MARSHA GARRISON & CARL E. SCHNEIDER, *THE LAW OF BIOETHICS: INDIVIDUAL AUTONOMY AND SOCIAL REGULATION* (2002).

¹⁵ Bkz: Guy Braibant, *Diritto e bioetica*, in *QUESTIONI DI BIOETICA* 325 (Stefano Rodotà ed., 1993).

¹⁶ Bkz: Nielsen, *dipnot* 13, s. 50

¹⁷ Bkz: Braibant, *dipnot* 15; PALAZZANI, *dipnot* 1, s. 64

¹⁸ Bkz: GARRISON & SCHNEIDER, *dipnot* 14, s. 23

¹⁹ Bkz: Nielsen, *dipnot* 13, s. 57

"zayıf yasa" (weak law) fikri bunlardan biridir. Bu "zayıf yasa" hem çok temel hakları korur (ve korumayı impozite eder); aksi halde bireylerin seçimlerini ve izlemeleri gereken prosedürleri sağlar. Bu yaklaşımlara göre, yasa etik tercihlere bağlı değildir, fakat farklı tutumlarla uyumludur. Ancak, bu modellerin her biri kendini eleştiriyse açık bir şekilde. İlk gruba göre, kurallar özel bir bireyden kaynaklanıyor; bu nedenle, bir "etik anarşi" bu modelin sonucu olabilir. İkinci grup, bu özelliklerin her ikisine de bakar (ve çözer), çünkü hukukun rolü hiç önemi taşıyamaz: demokratik ve temsili tartışmalar, kuralları demokratik alana getirecektir. Yine de, hukuk kurallarının aynı zamanda çoğulcu bir açıdan hareket eden demokratik açığı²⁰ çözeceği söylenebilir. Etik kuralları belirleyen yasal sistemler, "etik çeşitlilik" ile her diyalog olasılığını dışarıda bırakma eğilimindedir. Aksine, farklı özel ahlak kuralları arasında yasayı kamu sınırı olarak tanımlayan ikinci grubun liberal modelleri tarafından çoğulculuk garantisi altına alınacaktır²¹. Bu model bile eleştirilere açık bir hale gelmiştir, çünkü hukuk sistemlerinin bireylerin varoluşsal seçimlerinden vazgeçemeyeceği ve hukukun hangi seçimlerin "etik olarak doğru" olduğuna işaret etmesi gerektiği söylenebilir. Aksi halde, birçok ülke yasal bir boşluktan yasaklama modeline geçmiştir. Örneğin, insan klonlama düzenlenmesiyle ilgili olarak ABD hukuk sistemi için de aynı esaslar geçerlidir. İnsan Klonlama Yasası Yasası onaylanırsa, bu teknolojinin her bilimsel uygulaması, yani olası terapötik uygulamalar, yani "üreme amaçlı klonlama" hile yasaklanacaktır²². Bu, insan embriolarının (temel olarak kök hücreler ile ilgili) klonlanmasını öğrenen terapilerle tedavi edilmesini ahlaki olarak kabul edilebilir bulabilecek hastaların bile, bazen "üreme amaçlı klonlama umutlarını"ın reddedileceği anlamına gelir. Kanun tek bir etik vizyona sahipse, toplumsal değerleri yansıtmayabilir. Hukuk sistemlerinin çoğunluğunun suç saydığı ötenazi, bunun açık bir örneğidir. Hayatın kutsallığı, bir suç olarak (genellikle cinayet olarak kabul edilir) ötenazi düzenleyen yasalar tarafından korunan değerdir. Bununla birlikte, mahkemelerce şekli hukukun tarif etmediği ahlaki fikirleri dile getiren yarı gönüllü bir tepki olmuştur. Örneğin Kanada'da, ölümcül hastalarını intihar etmede yardım eden pek çok doktor cinayetle (yasanın öngördüğü şekilde) suçlanmıştır. Birçoğu "zehirli bir madde uygulamaktan" mahkûm edilmiş ve hapis cezaları yerine şartlı tahliye edilmiştir. En şaşırtıcı dava olarak, 2002 yılında bir mahkemenin ötenazi

²⁰ Bkz: ALFRED C. AMAN, JR., THE DEMOCRACY DEFICIT: TAMPING GLOBALIZATION THROUGH LAW REFORM (2004).

²¹ PALAZZANI, dipnot 1, s. 61.

²² Bkz: Human Cloning Prohibition Act, S. 245, 108th Cong. (2003).

²³ See, e.g., MARILYNNE SEGUIN, A GENTLE DEATH, ch. 6 (1994), available at <http://www.dying-withdignity.ca/canlaw.html> (last visited Apr. 18, 2005) (güncel kararların tarihçesi).

olan karısının hayatını sürdüren tedavilerini kesen bir adamı beraat ettirdiği İtalyan hukuk yargı sisteminden örnek verilebilir. Mahkemenin kararı, bir kaç saat önce hayatta olmasına rağmen, kadının hala hayatta olduğu iddiasına karşın kanıt eksikliğine dayanıyordu. Bu, bu adamın davranışının cinayetten farklı bir şey olduğu fikrini güçlendirmek için yapılan açık bir aymazlıktır²⁴. Söz konusu Kanada ve İtalyan mahkemelerinin kararları, şekli hukuk tarafından kabul edilmeyen farklı bir etik durumu dile getirdi. Yasaklama modelinin bir başka olası riski daha vardır: empoze etmeye çalıştığı ilkeler arasındaki mesafe, farklı bir toplumsal algı ile birleştirildiğinde, kurallar ve olgular arasında mesafeye dönüşebilir. Örneğin, bazı doktorlar arasında yakın zamanda yapılan bir İtalyan araştırması, hastaların yaklaşık yüzde 4'ünün hastalarıyla birlikte aktif ötenazi uyguladığını ortaya koymuştur²⁵.

Yasanın amacı insan hayatının kutsallığının korunması ise, bazen yasak modeli farklı bir sonuca ulaşıyor gibi görünmektedir. Kanunun en azından asgari bir konsensüs seviyesine ihtiyacı olması nedeniyle etik seçimin kaçınılmaz olduğuna itiraz edilebilir. Bazı alanlarda bir temas noktasına ulaşmak mümkün görünmektedir: yukarıda görüldüğü gibi, klonlamanın insanı yeniden üretme aracı olarak reddedilmesi bunun bir örneğidir. Aksi takdirde, diğer bazı alanlarda, sadece mutabakat mevcut değildir ve sonuç olarak yasal bir boşluk oluşabilir. Örneğin, İtalyan hukuk sistemi, bu konudaki yasanın kabul edildiği 2004 yılına kadar yardımcı üreme tedavilerine ilişkin yasal bir düzenleme yapamamıştır. Bir ortak noktaya ulaşmanın imkansızlığı paradoksal bir sonuca sahip oldu; mutlak bir özgürlük; ve bir çocuk düşünmek isteyen çiftleri tüm Avrupa'dan İtalya'ya çift çeken bir "in vitro turizm"²⁶.

II. Ahlak Yabancıları²⁷ Ortak Bir Kural Arayışında

Farklı kültürel gruplar arasındaki diyaloga duyulan ihtiyaç, yalnızca yasa ve biyoetik (burada kültür, din, felsefe ile kültürel araçlar, başka bir deyişle bireylerin kendi dünya görüşleri²⁸) arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir talep değildir. Bu

²⁴ Bkz: Corte app. Milano, sent. 24, 21-24 Apr. 2002, n.23/02, at 47; Ayrıca bkz.: Carlo Casonato Morte dignitosa e sospensione delle cure: ordinamenti giuridici a confronto, at <http://www.jus-unitn.it/dsg/ricerche/biodiritto/home.html> (last visited Apr. 15, 2005).

²⁵ Cf Adrianno Pessina, La sospensione delle cure in Terapia intensiva: orientamenti, motivazioni e prassi dei medici rianimatori nella città di Milano, at http://www.sibce.it/eventi/2002_11_15/pdf/07_Giannini.html (last visited Apr. 1, 2005); see also M. de Bac, 11.4% dei rianimatori praticati iniezione letale, IL CORRIERE DELLA SERA, Nov. 12, 2002.

²⁶ Rory Watson, Focus: Brussels Which "Europe" Should Deal with Ethical Issues?, 308 BRIT. MED. J. 362 (1994).

²⁷ H. TRISTAM ENGELHARDT, JR., THE FOUNDATION OF BIOETHICS (1986).

²⁸ Alexander Schuster, Patrimonio culturale comune, dimensione religiosa e costituzionalismo euro-

sorun, hukukun rolünü tek başına ele alan, bir yandan demokrasiyle uğraşan ve öte yandan çoğulculuğun rolü ile ilgili daha geniş bir sorundur. Yukarıda, hukuk ve biyoetik arasındaki ilişkinin ilk aşamasını açıkladım, kurallara ihtiyaç doğuran "yasal boşluk". Yasalara geri dönersek, birçok yasal sistem farklı bir bilimsel gelişkinliğin yeni biyolojik temeli ile karşı karşıya kalarak ve ancak tek bir etik vizyonu güçlendirerek yasaklama modelini seçti: "devlet" in tüm vatandaşların uymak zorunda olduğu ahlaki tercihi. Yardımlı üreme konusundaki son İtalya yasası açık bir örnek oluşturuyor. İtalyan hukuk sistemi, laissez-faire²⁹ çerçevesinden bir yasaklama modeline dönüştü. İtalyan tüzüğü, yardımın çoğaltılmasının son çare olarak kabul edilmesi gerektiği, istenmeyen bir şey olduğu fikrini tasdik etmeyi amaçlayan tek bir etik tercihe bağlı kalmaktadır. Örneğin, yardımcı üreme teknikleri sadece genetik hastalıkların bulaşmasını önlemek için embriyoların seçilmemesi, kısırlık durumunda kullanılabilir. Ayrıca, doktorlar olası bir alternatif olarak evlat edinmeyi teklif etmelidirler³⁰. Bu yasanın nasıl yorumlanacağını hala bilmiyoruz; bugüne kadar yargı kararları azdır³¹. Ancak, yargısal yorum beklemek zorunda kalmadan olası sonuçlar öngörülebilir. Bazı kurallar, sembolik değerleri etkinliklerine rağmen öncelikli olduğu için uygulanmayacaktır. Yardımlı üreme sürecindeki ebeveynlerin rızasının ancak dölleme süreci başlayana kadar geri alınabilmesi kuralında durum böyle olacaktır³². İtalyan anayasal hukuk sistemi, bir kadının rızası olmadan bir kadına yerleştirilmesine izin vermediğinden, bu kural etkili olmayacaktır. Yasal kurallar ile "hukuki olaylar" arasındaki mesafe, aynı zamanda, mahkemelerin öneminin bazen hukukun kesinliğinin kötüye gitmesine neden olduğu ötenazi alanında olduğu gibi diğer yasaklama modellerinden de kaynaklanmaktadır. Daha genel bir çerçevede ele alındığı takdirde mahkemelelerin bu rolü bir çözüm değildir; sadece yanlış giden bir şeyin bir işaretidir³³. Mahkemeler, üstün adalet fikrini benimserler³⁴, fakat hukukçuların bu alanlardaki hukukun önemli bir özelliği hakkında geniş çapta spekülasyon yaptıkları unutul-

peo, in IL PROCESSO DI COSTITUZIONALIZZAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 237 (Roberto Toniatti & Francesco Palermo eds., 2004).

²⁹ Sandra Goldbeck-Wood, Europe Is Divided on Embryo Regulations, 313 BRIT. MED. J. 512 (1996).

³⁰ Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita, art. 6, Law No. 40 of Feb. 19, 2004, Gazz. Uff., Feb. 24, 2004 (It.).

³¹ Tribunale di Catania-Sezione Prima Civile: Ordinanza 3 maggio 2004, at <http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10maggio2004/TCTlegge40procreazioneassistita.htm> (son erişim Apr. 15, 2005). Bu karar geniş bir biçimde eleştirilmiştir.

³² Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita, dipnot 30, art. 6, § 3.

³³ STEFANO RODOTA, Modelli culturali e orizzonti della bioetica, in QUESTIONI DI BIOETICA, dipnot 15, s. 430.

³⁴ Mutlak adalet fikri üzerine geniş tartışmalar için bkz: VICKI C. JACKSON & MARK TUSHNET, COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 337 (Robert C. Clark et al. eds., 1999).

mamalıdır: yasaları fiilen takip etmek mümkün olmalı ancak yasaların sembolik değeri uygulanabilirliği üzerinde etkili oluyorsa bu mümkün değildir³⁶. Yasaklama modelinde yasa tek bir etik konumu güçlendirir; diğer etik topluluklar, bu kuralların arkasında yatan ahlaki değerleri kullanmadıkları için kuralları bir dayatma olarak algılayabilirler.

Sağlık alanında meslek uygulayıcıları da dışlanmış hissedebilirler. Örneğin, doktorların "bilim ve vicdan"a göre seçimleri, yardımcı üreme teknikleri konusunda İtalyan hukuku alanında değerli değildir ve bazı durumlarda, doktorların neyi yapmaları gerektiği konusunda yasaları anlamaları bile zor olacaktır. Yine de, eğer yasalar, ebeveynlerin yalnızca döllenme gerçekleşene kadar rızasını geri alabileceklerini öngörmekte ise ve bir anne implantasyondan (rahime yerleştirme) önce ancak döllenmeden sonra fikrini değiştirirse ne olur? Bir yandan doktor bir kadına rızasını vermediği bir şeyi yapmaya zorlayamaz, ancak diğer yandan insan embriolarını donduramaz veya yok edemez³⁶.

HIL yaklaşımı bu son problemi çözecektir, çünkü öz düzenleme standartları kapsamında çok fazla alan vardır, ancak ortak etik zemin fikrini terk ettiğinden, insanlar kendi kişisel ahlaklarını inşa etmekte özgürdürler. Ayrıca, dikkate alınması gereken bir başka önemli husus daha vardır: bu model, yardımcı üreme durumunda çocuklar gibi üçüncü şahısları korumaz. Biyohukuk alanında, zayıf bir hukuk fikri bu çıkmazı kırmanın en iyi yolu gibi görünüyor. Bu "ara" modelin eleştirileri, hukukun sadece farklı özel etik alanlar için sınırlar oluşturması halinde, asgari bir etik standarda sahip olacağı fikrine dayanmaktadır. Bununla birlikte, farklı etik kavramlar arasındaki diyalog, ahlakın hiç düşünülmemesi gerektiği anlamına gelmez, çünkü bireylerin yalnızca kendi seçtikleri özgürlüğü paylaştıkları asgari bir seviye olabilir³⁷. Varoluşsal seçimler söz konusu olduğundan, biyolojik topluluk alanında farklı topluluklar için ortak kuralların araştırılması tuhaftır. Yine de, farklı kültürel (örneğin, dini veya felsefi) toplulukların bir arada yaşama konusundaki tartışmalarının nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olabilir. Heterojenite, çağdaş sosyal kaynaklarda yadsınamaz bir gerçektir. Bu değişen senaryoda, birçok hukukçu akademisyen, bazı alanlarda ise kendi gruplarının kuralları tarafından düzenlenmiş olsa da, on dokuzuncu yüzyılda kök salmış olan ve bölgesel toplulukların ortak bir yasal zemini paylaştığı düşüncesine daya-

³⁶ Paolo Zatti, *Verso un diritto per la bioetica*, in *UNA NORMA GIURIDICA PER LA BIOETICA*, dipnot 13, s. 72.

³⁶ *Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita*, dipnot 30, art. 14.

³⁷ Örneğin, vicdani ret ile sağlık çalışanlarına benzer bir seçim özgürlüğü garanti edilmektedir. Bkz: Emanuele Rossi, *Coscienza ed appartenenza nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale: alcune riflessioni*, in *ISOUETTI DEL PLLURALISMO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE* 257 (Roberto Bin & Cesare Pinelli eds., 1996).

nan bir "kişisel federalizm" kavramına dikkat çeker. Kişisel kriterler bu ikinci tür topluluklara katılımı yönetirler ve belirli bir kültür, her grubun ayırt edici işareti konumuna gelir³⁸. Bu kuramların modern revizyonları, özellikle "çok kültürlü vatandaşlığa"³⁹ atıfta bulunan vatandaşlık kavramına odaklanmakta ve benzer kavramların biyohukuk alanında nasıl ortaya çıktığını görmek son derece ilginçtir. Bazı akademisyenler, farklı ahlaki topluluklar arasında ortak bir bağlantı olarak "biyoetik vatandaşlık" açısından olayı ele alırlar⁴⁰. Dahası, kişisel federalizm bir arada var olan farklı kültürler için en iyi araç olduğundan, işlevsel biyomedikal federalizm fikri de ortaya çıkmaktadır⁴¹. Her iki kavram da çoğulculuk için farklı toplulukların kendi kültürlerinde (kültürel topluluklar) ve onların ahlaki tercihlerinde (ahlaki topluluklar) uygun ve ideal bir yer sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, bazı temel hakların korunmasının kolaylıkla seçim özgürlüğü ile birleştiği ve "ahlaki yabancıların" diyaloga sahip olabileceği ideal bir yerdir. Bu fikirler, ahlaki çoğulculuğu ve sürekli ortak bir zemin arayışını sürdürmek için bazı dokunulmaz hakların korunmasını bağdaştırmaya çalışır.

Farklı ahlaki topluluklar, etik olmayan olarak kabul edilmesi gerekenler konusunda asgari düzeyde bir konsensusa ulaşabilir. Bu asgari seviyenin ötesinde, her "grup", etik bir seçimin ne olduğu ya da olmadığı konusunda farklı bir görüşe sahip olabilir. Bu senaryoda, yasanın rolü, seçim yapmak için izlenecek prosedürün uygulanmasını sağlayacağından "zayıf" olacaktır. Yasa, yalnızca bir seçimin zorlama olup olmadan özerkleştirileceğini değerlendirmek için kullanılacak ölçütlerle odaklanacaktır. Böylelikle, bazı ahlaki toplulukların dışlanma hissi hafifletilebileceği gibi, ortak bir kimlik duygusunu teşvik edilir. Biyoetik alanında uygulanan kişisel federalizm fikri, İtalya gibi bazı yasal sistemler için bir dönüm noktası olacaktır. Bu da zamanın değişmekte olduğunu anlayan (varsayılan) "hakim kültürü" gerçekleştirebilmek için "kültürel devrim" gerektirecektir.

³⁸ ST PHANE PIERRI-CAPs, LA MULTINATION (1995); YVES PLASSERAUD, UIDENTIT9 (2000); KARL RENNER, DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER NATIONEN IN BESONDERER ANWENDUNG AUF OSTERREICH (1918); Bartolome Clavero, Diritto debole: Un manifesto moderatamente federale, FILOSOFIA POLITICA, Apr. 1994, at 3.

³⁹ WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP (1995); Roberto Toniatti, Multicultural Citizenship and Education, 5 EUR. J. EDUC. L. & POL'Y 37, 37-44 (2001).

⁴⁰ Paolo Martelli, Bioetica, pluralismo morale efuturo della cittadinanza, in QUESTIONI DI BIOETICA, dipnot 15, s. 5.

⁴¹ Aynı eser s. 15.